

ZAMONAVIY JANGLARDA JANGOVAR MASHINALARNI BOSHQARISH MAHORATINING O‘ZIGA XOSLIGI

Sobirjonov Sh.S.

O‘R Qurolli Kuchlar Akademiyasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: maqola zamonaviy janglarda jangovar mashinalarni boshqarish mahoratining o‘ziga xosligini yoritishga bag‘ishlangan. Maqolada ta’lim jarayonida jangovar mashinalarni mahoratli boshqarishning turlari asoslab berilgan.

Tayanch tushunchalar: jangovar mashina, mahorat, talim, muvaffaqiyat, zamonaviy janglar, qobiliyat, boshqarish.

Аннотация: статья посвящена освещению специфики умения управлять боевыми машинами в современных боях. В статье обоснованы виды умелого управления боевыми машинами в процессе обучения.

Ключевые слова: боевая машина, умение, образование, успех, современные сражения, способности, контроль.

Abstract: The article is devoted to highlighting the specifics of the ability to control combat vehicles in modern battles. The article substantiates the types of skillful control of combat vehicles in the learning process.

Keywords: combat vehicle, skill, education, success, modern battles, abilities, control.

Milliy armiyamiz safida xizmat qilayotgan harbiylar nafaqat jismonan baquvvat, balki shu bilan birga eng zamonaviy harbiy texnika va texnologiyalarning sir-asrorini puxta egallagan, ayni vaqtda yuksak aql-zakovatli, intellektual salohiyatli, mustaxkam irodali, o‘z xalqiga sadoqati kabi oliyjanob xususiyat va fazilatlari bilan ajralib turishlari lozim. Bu zamonaviy o‘zbek askari va ofitseri xar tomonlama barkomol bo‘lishi kerakligini talab etadi.

Zamonaviy jangovar harakatlar qo‘shinlardan yuqori harakatchanlikni va manevrni talab qiladi. Bu ko‘proq jangovar mashinalarni to‘g‘ri boshqarishdan, ofitserlarning qism va bo‘linmalarining harakatlanishini to‘g‘ri tashkillashtirishdan va boshqarishdan iboratdir. Mashinalarni boshqarish bilimi, ularning o‘z vaqtida yuqori saviyada harakatga tayyorlanishi, boshqarilishi va yo‘l sharoitlariga qarab mashinalarni boshqarish qoidalariga rioya qilishini ta’minlaydi.

Harakatlanmayotgan mashinaga og‘irlik kuchi – G va tuproqning me’yoriy reaksiya kuchi-N ta’sir etadi. Og‘irlik kuchi – bu mashinaning jangovar og‘irligidir.

U mashinaning og'irlik markazidan o'tadi va zanjirning tayanch qismi orqali yerga ta'sir qiladi. Zanjirning I sm yuzasiga tushadigan mashinaning og'irligi o'rtacha solishtirma bosim deb ataladi.

Tank – 0,8 kg. kg/sm², chang'ichi – 0,04 kgk/sm²,
avtoullov – 1,3 kgk/sm², BMP – 0,6 kgk/sm²,
piyoda - 0,06 kgk/sm². BTR – 3 kgk/sm² gacha.

Mashinaga tekis yo'llarda harakat davomida ta'sir etadigan kuchlar
- G - Og'irlik kuchi

- N - Tuproqning me'yoriy reaksiyasi
- R - Tortishish kuchi
- R_f - Dumalashga qarshi kuch
- R_j - Inersiya kuchi

Ko'tarilish va tushishda harakatlanish davomida og'irlik kuchi ikkita tashkiliy qismga bo'linadi. Birinchi tashkiliy qism yo'l tekisligiga perpendikulyar holda yunaladi va ilashish og'irligi deyiladi, ya'ni

$$G = G \cos.$$

Ikkinchi yo'lning tekisligiga parallel yo'nalgan bo'lib, ko'tarilishda qarshilik yoki tushishda og'ish kuchi deb ataladi, ya'ni $P = G \sin$.

α - ko'tarilish (tushish) burchagi. Ko'tarilish (tushish) burchagi kattalashishi bilan

R – oshadi, G – kamayadi.

Bu holda tuproqning me'yoriy reaksiyasi ilashish og'irligiga teng bo'ladi, $N = G \sin$

Mashina harakati davomida uning zanjiri yerga yotib tuproqqa ta'sir qiladi, uning holatini buzadi.

Tuproqning harakatiga qarshilik qilish, bu tebranishga qarshilik kuchi - R_f deb ataladi.

Bu kuch mashina harakatiga qarama-qarshi yo'nalgan bo'lib, u tuproqning xususiyati, mashinaning og'irligi, zanjir traktlarining shakliga bog'liq bo'ladi. Tuproq qanchalik yumshoq bo'lsa, zanjir uning ustiga shunchalik chuqur botadi va tebranishga qarshilik kuchi shuncha oshadi.

Tebranishga qarshilik kuch-R_f, f-dumalashga qarshilik kuchining koeffitsenti deb tavsiflanadi va quyidagicha aniqlanadi, har xil yo'l sharoitlarida turlicha ta'sir etadi. Dumalash qarshilik kuchi ustunligida: $R_f = G \sin - f = G \cos$

Mashina joyidan qo'zg'alayotganda, to'xtayotganda, tormozlanayotganda va harakat tezligi o'zgarganda inersiya kuchi R_j hosil bo'ladi. U mashinaning to'g'ri

chiziqli tekis harakatiga qarshilik ko'rsatadi. Inersiya kuchi tezlikni oshirganda orqaga, tezlik pasayayotganda esa oldinga yo'naladi.

Inersiya kuchi jangovar mashinalarda shunday ifodalanadi:

G

$P_j = m_j \cdot g$ yoki $R_j = -j \cdot \delta$ kgk bunda:

g

m - mashinaning massasi.

G- mashinaning og'irligi, kgk

g- og'irlik kuchining tezlanishi $9,81 \text{ m/s}^2$ teng

j- inersiya kuchining tezlanishi m/s^2

δ - aylanadigan og'irliklarning hisoblanadigan inersiya kuchining koeffitsienti.

Mashinani harakatlantiradigan kuch, dvigateldan yetakchi g'ildiraklarga quvvat uzatkich orqali aylanuvchi harakat ta'riqasida uzatiladi.

Aylanma harakat ta'siri ostida, yetakchi g'ildirak zanjirni tayanch g'ildiragi ostidan sug'urib oladigandek, zanjirning orqa qiya bo'g'inini taranglaydi. Ammo oddiy sharoitda, og'irlik kuchi ta'siri ostida bosilgan zanjirni sug'urib olish uchun uni g'ildiraklar ustidan aylantirishga nisbatan ancha qiyinroq bo'ladi.

Yetakchi g'ildirak bo'shab, kelayotgan traklarni taranglab zanjirni o'raydi va o'ziga aylanish uchun sharoit yaratadi. Mashina ostidan zanjirni sug'urib olishga qarshilik ko'rsatuvchi kuch bu tortish kuchi R_t deyiladi. U mashinaning tuproqqa dvigatel hosil qiladigan, tortishish natijasida harakat qilayotgan tomoniga yo'nalgan bo'ladi. Tortish kuchi to'g'ridan-to'g'ri mashinaning qobig'iga ta'sir etmaydi, ammo o'ziga kattaligi, yunalishi teng va bir xil bo'lgan mashina qobig'idan yetakchi g'ildiraklar o'qi orkali ta'sir etadigan itarish kuchini keltirib chiqaradi.

Tortish kuchi - dvigatelning aylanma harakati o'lchatgichning uzatish soni, mashinaning og'irligi, tuproqning holati va traklarning shakliga bog'liq. Zanjirli mashinada dvigatel tomonidan hosil qiladigan tortish kuchi R_d - dvigatelning tortish kuchi deb ataladi.

$$M_{DV} \cdot i_{tr} \cdot \eta_{tr} \cdot 270 \cdot N_{DV} \cdot \eta_{tr}$$

$$R_{dv} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

$r_k \cdot V$

bunda: M_{dv} – dvigatelning aylanish momenti, $\text{kgk} \cdot \text{m}$

i_{tr} – transmissiya uzatish soni

η_{tr} -transmissiyaning foydali ish koeffitsienti

r_k - yetakchi g'ildirakning radiusi, m

N_{dv} - dvigatel quvvati, o.k.

V - mashinaning harakat tezligi km/soat

270 – aylantirish koeffitsienti

Mashinaning harakat vaqtida tashqi qarshiliklardan o'tishi uchun kerak bo'lgan tortish kuchi, talab etiladigan tortishish kuchi deb ataladi R_t .

To'g'ri chiziqli harakat davomida talab etiladigan tortishish kuchi

$R_n = P_{f-} + P_{\alpha} + P_j$. Tortishish kuchini aniqlashdan shu kelib chiqdiki, uning kattaligi zanjirning yer bilan ilashishiga bogliq ekan. Shuning uchun zanjirning yer bilan ilashish sharoitida ko'proq sodir bo'ladigan tortish kuchi, bu ilashishdagi tortish kuchi R_{IL} deb ataladi. Uning yuqoriligi har xil yo'l sharoitlariga turli xil ta'sir etadigan ilashish koeffitsientiga bog'liq.

Ilashishdagi tortish kuchining ustivorligida: $R_{el} = G_{el}$. Ilashishdagi tortish kuchi mashinaning ilashish og'irligiga, tuproqning holatiga va zanjir traklarining formasiga va tuzilishiga bog'liq. Ko'tarilish, tushishlarda yoki sirpanchiq joylarda zanjirning joyida aylanib qolishini hisobga olish kerak bo'ladi. Bu holat dvigatel tortish kuchi R , zanjirni joyidan aylanishini hosil qiladigan kuchlar va ilashishdagi tortish kuchiga nisbatan ancha yuqori ekanligini bildiradi.

Qo'shinlar joylashuviga mos joyda to'siqlardan to'g'ri o'tgan holda, mumkin qadar katta tezlikda mashina haydash ko'nikmalarini takomillashtiradi. Tabiiy va sun'iy to'siqlari bor yo'nalishda, kechasi va kunduzi mahorat bilan boshqarish, mexanik haydovchilarni jangovar vazifalarni bajarishda yuksak natija beradi.

Yuqoridagilarni inobatga olib qo'yidagicha xulosa qilishimiz mumkin: Zamonaviy janglarda jangovar mashinalarni boshqarish mahorati, nafaqat jangovar mashina ekipajini, balki jangning taqdiriga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun mexanik haydovchilarni doimiy ravishda haydash mahoratini takomillashtirib borish kerak. Ular bilan o'tishi murakkab bo'lgan tabiiy va sun'iy to'siqlardan iborat yo'nalishlarda mashg'ulotlar tashkillashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Qurolli Kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir. /O'zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishdagi nutqi.//Vatanparvar, 2024. 12 yanvar.

2. Turabov, M.T., Zirhli texnikalarni boshqarish. Darslik. T.: O'R QK Akademiyasi, 2019 y. – 244 b.

3. Sarimsakov, M.F., "Zirhli texnikalarni boshqarish asoslari". O'quv qullanma. – T.: 2019. – 138 b.

4. Sobirov, M.R. "Zirhli texnikalarni boshqarish asoslari va boshqarishni o'rgatish". O'quv qullanma. – T.: 2005. - 128 b.